

KIMYO FANINI O‘RGANISHDA ELEKTRON NASHRLARDAN FOYDALANISH

Mashrapova Vaziraxon

Qo‘qon DPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: elektron nashr - bu Internetda yoki WWWda nashr etiladigan raqamli davriy nashr. Elektron nashr asosiy tahrir jarayonida bosma nashrdan unchalik farq qilmasligi mumkin. Maqolalar ilmiy va amaliy hamjamiyatdagi shaxslar tomonidan taqdim etiladi, nashrning tahririyat kengashi a'zolari tomonidan qabul qilinadi yoki rad etiladi va keyinchalik nashr etiladi. Bu raqamli vositadan farq qiladi.

Kalit so‘zlar: kimyo, adabiyotlar, elektron shakl, nashr.

Elektron nashrning ta'rifini muhokama qilishda ular hozirgi adabiyotdagi shunga o'xshash ta'riflarni berishni davom ettiradilar. Ular Sparksning 1999 yildagi maqolasidan iqtibos keltiradilar, unda "Ba'zilar elektron vosita orqali har qanday aloqani elektron nashr qilish deb hisoblashadi, ammo elektron nashriyot va elektron nashrlar sinonim emas". Jons va Kuk (2000) "elektron nashr bo'lmagan nashrning yana bir turi "ikki" nashrdir" deb ta'kidlaydilar. Bu bosma nashrdagi maqolalar haqida ma'lumot beruvchi veb-saytlar. Ushbu saytlar asosan o'quvchini bosma nashrga yo'naltirish yoki maqolalarni hujjat yetkazib berishni targ'ib qilish uchun mo'ljallangan. Ko'pincha ushbu maqolalarning haqiqiy elektron versiyasi mavjud emas. Murray va Entoni (1999) bu sahifalarni "webverts" deb atashgan. Quinn (1999) ta'kidlaganidek, ""elektron nashr" atamasi faqat elektron nashrlarga, ya'ni bosma nashri bo'lmagan Internetga asoslangan nashrlarga ishora qiladi". Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book (Prytherch 2000) "elektron nashr"ni "Tayyorlash, hakamlik qilish, yig'ish va tarqatishning barcha jihatlarini elektron tarzda amalga oshiriladigan qat'iy nashr" deb ta'riflaydi.

Adabiyotda elektron yoki onlayn nashr atamalaridan foydalanish bo'yicha juda ko'p noaniqliklar mavjud. Bosma nashrning elektron/onlayn versiyasiga nisbatan faqat elektron/onlayn formatda chop etiladigan nashrlar uchun kelishilgan yagona muddat mavjud emas. Elektron nashrlar bo'yicha mavjud adabiyotlar farq qilmaydi yoki birinchi navbatda bosma nashrning elektron muqobili bilan bog'liq.

Adabiyotda "faqat elektron nashr", "elektron nashr" va "e-nashr" atamalarining bir nechta qo'llanilishi va ta'riflari mavjud bo'lsa-da, ushbu maqolaning maqsadlari uchun biz faqat elektron nashrlarni tanladik, ular dastlab faqat elektron nashrlarda nashr etilgan. elektron format. "Elektron nashr" iborasi bosma hamkasbi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin bo'lgan elektron nashrlarning kengroq toifasini bildirish uchun ishlatiladi. Ushbu maqolaning qolgan qismida biz elektron nashrlarni tavsiflash uchun turli atamalardan foydalanadigan mualliflardan iqtibos keltiramiz. “Elektron nashrlar” uchun boshqa muallif terminologiyasidan foydalansak, ularning atamalarini qo'shtirmoq ichiga olamiz.

Langscheid (1992) "elektron nashrlar", faqat elektron formatdagi nashrlar va parallel bosma hamkasbi bo'lgan elektron nashrlar, "onlayn nashrlar" o'rtasidagi farqni aniqlashga erta harakat qildi. Ushbu ta'riflar "Serials Review" nashrining "Elektron nashrlar forumi" nomli yangi rukni uchun asos bo'lib, u elektron nashrlar bilan bog'liq masalalar uchun forum bo'lishi kerak edi. Ustun nashrda odatiy xususiyatga aylanmadi va "elektron nashr" iborasining umumiy qo'llanilishi elektron shaklda mavjud bo'lgan har qanday nashrni o'z ichiga olgan holda ancha kengroq ta'rifga aylandi. Jons va Kukning fikriga ko'ra (2000)

Kimyo kursida laboratoriya mashg'ulotlarini ishlab chiqish ko'p narsalarni hisobga olishni talab qiladi. Birinchidan, laboratoriya usuli har xil bo'lishi mumkin, xoh u haqiqiy laboratoriya mashg'uloti, virtual laboratoriya tajribasi yoki masofaviy kirish laboratoriyasi. Ularning har birining afzalliklari va kamchiliklari bor. Kompyuter kimyoviy simulyatsiyalaridan foydalanib, talabalar hatto murakkab va xavfli tajribalarni ham bajarishlari va kimyoviy nazariyani chuqurroq tushunishlari mumkin. Boshqa tomondan, o'qituvchining interaktiv muloqoti va muhokamasining yo'qligi katta kamchilikdir. Biroq, masofaviy laboratoriya yondashuvi haqiqiy

tajribalar ustida ishlash, tadqiqotchi yoki masofaviy o'qituvchi bilan aloqa qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, operatsion muammolar, xatolar, ideal bo'lmagan natijalar, muammolarni bartaraf etish yo'llari bilan haqiqiy tajriba hissi talabalar uchun haqiqatan ham foydalidir. Nis fan va matematika fakultetida Atrof-muhit kimyosi universiteti kursida o'qitish va o'qitish vositasi sifatida gaz xromatografiyasi-mass spektrometriyasiga (GCMS) masofaviy kirish bo'yicha tajriba sinovi o'tkazildi va tavsiflandi.

Hozirgi vaqtda o'rganish - bu aniq maqsad bilan amalga oshiriladigan va real hayotiy vaziyatlarda qo'llaniladigan doimiy va faol jarayon. Ilgari oliy ta'lim muassasasini tanlashda asosiy mezon uning nufuzi va joylashuvi bilan bog'liq edi. Nisbatan past turmush darajasi bilan ajralib turadigan Ruminiyada joylashuv mezoni potentsial talabalar uchun muhim edi. Boshqa tomondan, nufuzli mezon ko'plab chet ellik talabalarni Ruminiya universitetlariga olib keldi. Globallashuv har ikkala mezonni kuchaytirishga intiladi. Shunday qilib, har qanday boshqa xizmatlar bozoriga o'xshash qoidalar bilan boshqariladigan haqiqiy ta'lim bozori yaratildi. Natijada, ko'plab nufuzli oliy o'quv yurtlari o'z talabalarining bir qismini uzoqroq masofada joylashgan, ammo ta'lim bozorida yaxshiroq mustahkamlangan boshqa o'quv yurtlari foydasiga yo'qotish holatiga tushib qolishdi.

Hozirgi vaqtda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi multimediali ta'lim va ta'lim uchun kontentni yetkazib berish usullaridan tortib, ushbu kontentni ifodalash usullarigacha bo'lgan yangi imkoniyatlarni yaratmoqda, biroq shunga o'xshab, multimedia ta'lim muhiti imkoniyatlariga nisbatan kuchli da'volar bildirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, tabiiy savollar tug'iladi: multimediali o'quv muhitlari kabi yangi ta'lim texnologiyalarining ta'lim afzalliklariga oid buzilgan va'dalar izidan qanday qochish mumkin va ta'limni maksimal darajada oshirish uchun ta'lim mazmunini etkazish va ifodalash uchun ushbu yangi imkoniyatlardan qanday foydalanish kerak. ? O'qitish texnologiyasini tadqiqotga asoslangan nazariyaga asoslangan usullarda qo'llash oqilona yechimdir. Multimedia ko'rsatmalari va tizimlari uchun (tabiiy) rivojlanish tendentsiyasi mavjud, o'qituvchiga asoslangan muhitdan o'quvchilarga yo'naltirilgan muhitlar. Bunday sharoitda bunday

tizimlarning samaradorligi haqidagi xavotirlar yanada oqlanadi. Afsuski, multimedia ta'lim va ta'lim tizimlarini rivojlantirish tamoyillariga taalluqli bo'lgan standartlashtirish hali ham mavjud emas; Kontentni ishlab chiquvchilarda ta'lim beruvchi emas, balki ajoyib komponentlar bilan muhit yaratish tendentsiyasi mavjud bo'lib, bu oxir-oqibat samarasiz amaliyot bo'lib chiqadi. Multimedia ta'lim va ta'lim tizimini rivojlantirishda texnologiya-pedagogika munosabatlaridan samarali foydalanish, pirovardida, foydalanishga yaroqlilik masalasidir. Foydalanish qobiliyati foydalanuvchi maqsadlariga erishish uchun mahsulot potentsialining o'lchovi bilan bog'liq. Multimedia tizimlarini ishlab chiqishda navigatsiyadan tortib, ranglar, matn va grafiklardan foydalanishgacha bo'lgan turli darajadagi foydalanish imkoniyatlari mavjud. Foydalanish qulayligi va ayniqsa o'quvchilarga qulaylik elektron ta'limni loyihalash va joriy etishda eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan sohalardan biridir. Ilovani ishlab chiqishga juda ko'p e'tibor berish va amalga oshirishga etarlicha e'tibor bermaslik ham asosiy muammo hisoblanadi. Asosiy muammo shundaki, ishlab chiquvchilar dastur ishlab chiqilganda ish bajarilgan deb o'ylashadi. Shunday qilib, ilovalar yuqori sifatga ega bo'lsa ham, foydalanish imkoniyati past bo'lishi mumkin. Ilovaning mazmuni va funkcionalligi sifatini oshirish elektron o'quv mahsuloti foydalanuvchilari uchun ortib borayotgan qiymatni ko'rsatishi mumkin. Foydalanish imkoniyati bilan bog'liq muammolarni hal qilish o'quv muhiti o'rganish uchun to'siq bo'lib qolmasligini kafolatlaydi. Shunday qilib, o'quvchilar minimal chalg'itish yoki umidsizlik bilan kurs orqali ishlashlari mumkin.

Kimyo va kimyo injeneriyasini o'qitishda ITC vositalaridan foydalanish K12 va oliy ta'lim talabalariga nazariy tushunchalarni osonroq tushunishga yordam beradi va kimyoni yanada jozibador mavzuga aylantiradi. Amaliy kimyo va materialshunoslik fakulteti professor-o'qituvchilarining bir qismi tomonidan AKT vositalaridan foydalangan holda ta'lim resurslarini ishlab chiqish va yetkazib berish bo'yicha vaqt davomida to'plangan tajribalari ushbu bobda baham ko'rildi, bu esa kompyuter yordamida o'qitishning o'rgatish ekanligini tasdiqlaydi. o'rta maktab va oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun joriy, zamonaviy pedagogik yondashuv ta'lim sifatini

oshirishga olib keladi va yoshlarni ilm-fan va muhandislik ishlariga haqiqiy hayot istiqboli sifatida yondashishga ishontirishning real strategiyasini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boyce, P.B. 1997. Kamsituvchi iste'molchilarga aylanish vaqti keldi. Donga qarshi 9(5): 86-87.
2. Fosmire, M. & Young, E. 2000. Bepul ilmiy elektron nashrlar: kollej va universitet kutubxonalari qanday kirishni ta'minlaydi? Kollej va tadqiqot kutubxonalari 61(6): 500-508.
3. Gessner, A. 1996. Elektron nashr: akademik jihatdan hurmatga sazovormi? Ulanish. [Onlayn]. Mavjud: {<http://www.nyu.edu/its/pubs/connect/archives/96spring/gessnerejournal.html>} [2002 yil 8-avgust].
4. Harter, S. 1996. Elektron nashrlarning ilmiy aloqaga ta'siri: iqtibos tahlili. Ommaviy foydalanish kompyuter tizimlari sharhi 7(5). [Onlayn]. Mavjud: {<http://epress.lib.uh.edu/pr/v7/n5/hart7n5.html>} [2002 yil 8-avgust].
5. Harter, S. 1998. Ilmiy aloqa va elektron nashrlar: ta'sirni o'rganish. Amerika axborot fanlari jamiyati nashri 49(6): 507-516.
6. Hitchcock, S., Carr, L., & Hall, W., 1996. STM Onlayn Nashrlarining 1990-95 yillardagi so'rovi: Bo'ron oldidagi xotirjamlik. [Onlayn]. Mavjud: <http://journals.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html> [2002 yil 8-avgust].